

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 1, januar-mart 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETUVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Ortopedska hirurgija**

<https://yasuico.com/retractor-orthopedic-surgery/>

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

1. Dijafizarni femoralni prelomi tretirani intramedularnim klinom i kvalitet života nakon osteosinteze

Diaphyseal femur fractures treated with intramedullary nail and quality of life after osteosynthesis

Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić, N. Janjić, N. Lalić, M. Bojović, A. Kopitović, A. Božović

11. Komparativna analiza efekata različitih intratekalnih doza fentanila na stanje ortopedskih bolesnika

Comparative analysis of effects of different doses of intrathecal fentanyl in orthopedic patients

Marija Jović

17. Razmatranje i procena fizičkih karakteristika starije populacije

Consideration and assessment of the physical characteristics of the elderly population

Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić, N. Janjić, N. Lalić, M. Bojović, A. Kopitović

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

23. Analiza vakcinacije protiv covid-19 na teritoriji opštine Sokobanja

Analysis of vaccination against covid-19 in the territory of the municipality of Sokobanja

Dragoslav Antanasković, M. Nikolić

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

29. Postpartalna psihoza tokom pandemije covid-19

Postpartum psychosis during covid-19 pandemic

Jovana J. Živić, A. Jovanović, J. Antonijević, A. Ivanović, M. Ranković

33. Kreiranje anastomoze kod resekcije tankog creva uzrokovanog akutnom mezenteričnom ishemijom

Anastomosis creation in small bowel resection caused by acute mesenteric ischemia

Dragan Vasić, D. Ivanov, I. Lazarević, D. Škrbić, I. Lalić

38. Upotreba aparata za intraoperativno spašavanje krvi i traneksamične kiseline kod totalne histerektomije pacijentkinje pripadnice Jehovinih svedoka

Use of an intraoperative blood-saving device and tranexamic acid in a total hysterectomy of a Jehovah's Witness patient

Slobodan Gavrilović, N. Pejčić, S. Mitić, M. Valčić

EDUKACIONI RAD

EDUCATION WORK

45. Značaj internacionalnog prostata skor upitnika (IPSS) i drugih simptom-skor upitnika u dijagnostičkom procesu pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate

Significance of the International Prostate Score Questionnaire (IPSS) and other symptom-score questionnaires in the diagnostic process of patients with benign prostatic hyperplasia

Marko Petković, S. Janković, A. Golubović, I. Ignjatović, A. Janković, M. Ramanović

ISTORIJA MEDICINE

HISTORY OF MEDICINE

53. Oftalmologija kroz vekove-novi vek i savremeno doba

Ophthalmology through the ages - the new century and modern times

Gordana Stanković Babić, V. Kostovska, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović, M. M. Jugović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

Primljeno: 22. II 2024.
Prihvaćeno: 15. III 2024.

KREIRANJE ANASTOMOZE KOD RESEKCIJE TANKOG CREVA UZROKOVANOG AKUTNOM MEZENTERIČNOM ISHEMIJOM

Dragan Vasić^{1,2}, Dejan Ivanov^{1,2}, Igor Lazarević¹, David Škrbić¹, Ivica Lalić³

1. Univerzitetski klinički centar Vojvodine. Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
2. Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet, Vojvodina, Srbija
3. Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Akutna okluzija gornje mezenterične arterije (AMS) dovodi do ireverzibilnog oštećenja sluznice tankog creva. Lečenje varira u zavisnosti od stadijuma mezenterične ishemije, od konzervativnih mera do hirurške resekcije i revaskularizacije. Ipak, crevni segmenti sa ireverzibilnom ishemijom i gangrenom odmah zahtevaju resekciju. Masivna resekcija creva (MBR) podrazumeva resekciju kada ostane manje od 200 cm tankog creva. Kod pacijenata sa MBR dolazi do razvoja sindroma kratkog creva (SBS) sa komplikacijama.

Prikaz slučaja: Bolesnik, star 66 godina, hospitalizovan je zbog sumnje na mezenteričnu trombozu, uzrokovanu embolijom AMS. Nakon stabilizacije opšteg stanja bolesnika, načinjena je resekcija nekrotičnog segmenta creva u dužini od 180 cm sa formiranjem jejun-ileo L-L anastomoze. Postoperativni tok je protekao uredno, sa postepenim smanjenjem broja stolica i bez potrebe za parenteralnom nutricijom.

Zaključak: Kreiranje primarne anastomoze kod visoke resekcije zbog akutne mezenterične ishemije (AMI) kada je ostalo manje od 100 cm tankog creva može predstavljati metodu izbora u pokušaju da se izbegnu sve komplikacije sindroma kratkog creva i potrebe za totalnom parenteralnom nutricijom.

Gljučne reči: mezenterična ishemija, resekcija tankog creva, sindrom kratkog creva, totalna parenteralna nutricija.

SUMMARY

Introduction: Acute occlusion of the superior mesenteric artery (AMS) leads to irreversible damage to the mucosa of the small intestine. Treatment varies depending on the stage of mesenteric ischemia, from conservative measures to surgical resection and revascularization. However, intestinal segments with irreversible ischemia and gangrene require immediate resection. Massive bowel resection (MBR) involves resection when less than 200 cm of small bowel remains. Patients with MBR develop short bowel syndrome (SBS) with complications. Case report: A 66-year-old patient was hospitalized due to suspected mesenteric thrombosis caused by AMS embolism. After stabilization of the patient's general condition, a resection of the necrotic segment of the intestine in the length of 180 cm was performed with the formation of a jejun-ileo L-L anastomosis. The postoperative course was normal, with a gradual decrease in the number of stools and no need for parenteral nutrition.

Conclusion: Creation of primary anastomosis in high resection due to AMI when less than 100 cm of small bowel remains may be the method of choice in an attempt to avoid all complications of short bowel syndrome and the need for total parenteral nutrition.

Keywords: Mesenteric ischemia, small bowel resection, short bowel syndrome, total parenteral nutrition.

Uvod

Akutna mezenterična ishemija (AMI) je iznenađni prekid dotoka krvi u određen segment tankog creva. Kompromitovana perfuzija, bilo neokluzivne ili okluzivne etiologije je nedovoljna da zadovolji metaboličke potrebe segmenta creva koji ishranjuje. Najčešći uzrok AMI predstavlja embolija mezenterične arterije (50%), a zatim slede mezenterična arterijska tromboza

(15-25%) i mezenterična venska tromboza (5-15%). Najčešće se javlja u šestoj i sedmoj deceniji života. Faktori rizika su srčana slabost i aritmije, koronarne bolesti srca, povišeni krvni pritisak, aterosklerotske promene krvnih sudova [1, 2].

Stopa mortaliteta kod AMI je visoka (50-90%), pre svega zbog nespecifične kliničke slike koja rezultuje odloženom dijagnozom. Prisutna je brza progresija bolesti sve do nekroze i infarkta creva, i smrtnog ishoda pacijenta [3]. Stopa mortaliteta je u direktnoj korelaciji sa vre-

Adresa autora: Dr Vasić Dragan, abdominalni hirurg, Univerzitetski Klinički Centar Vojvodine. Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija.
E-mail: drvasic09@gmail.com

menom započinjanja lečenja. U slučaju terapije unutar 6 sati od započinjanja tegoba stopa mortaliteta je 0-10%. Stopa mortaliteta se povećava na 50-60%, sa zakašnjenjem terapije od 6–12h, a zatim do 80–100% u slučajevima gde je interval kašnjenja veći od 24h [4].

Akutna okluzija gornje mezenterične arterije (AMS) dovodi do ireverzibilnog oštećenja sluznice tankog creva za 6 sati od okluzije. Prisustvo arterijskih kolaterala kao i samo mesto okluzije AMS su uz hemodinamsku stabilnost pacijenta i vreme koje je prošlo od pojave tegoba, ključni faktori koji utiču na prognozu i plan daljeg lečenja. Periferna okluzija je povezana sa nižom stopom mortaliteta od centralne okluzije zbog bolje razvijene mreže kolaterala [5]. U kliničkoj slici dominira jak, difuzan abdominalni bol, praćen mučninom i povraćanjem. Zbog hipoperfuzije zida creva dolazi do razvoja gangrene sa uništenjem mukozne barijere i bakterijske translokacije koja dovodi do difuznog peritonitisa, sepse i otkazivanja više organa (MODS-a) [6]. Kontrastna CT angiografija predstavlja dijagnostičku metodu izbora uvek kada postoji sumnja na AMI [6]. I pored usavršavanja dijagnostičkih modaliteta, dijagnoza se i dalje najčešće postavlja prilikom eksplorativne laparotomije ili autopsije (slika 1) [7].

Slika 1. Nalaz mezenterične tromboze

Lečenje varira u zavisnosti od stadijuma mezenterične ishemije, od konzervativnih mera pa do hirurške resekcije i revaskularizacije. U hirurškom lečenju zagovara se revaskularizacija pre resekcije creva ukoliko je prisutna vitalnost istih. Ipak, crevni segmenti sa ireverzibilnom ishemijom i gangrenom odmah zahtevaju resekciju. Masivna resekcija creva (MBR) podrazumeva resekciju kada ostane manje od 200 cm tankog creva [8]. Kod pacijenata sa MRB dolazi do razvoja sindroma kratkog creva (SBS) sa komplikacijama: akutna bubrežna insuficijencija, kaheksija, hipoproteinemija, nedostatak vitamina B12, metabolička acidoza uzrokovana dijarejom, osteomijelitis, holecistijaza, nefrolitijaza. Ove komplikacije su izraženije kod pacijenata sa terminalnom ileostomom i kod kojih je odstranjeno više od pola tankog creva. U postoperativnom toku, petogodišnja stopa smrtnosti kod bolesnika sa sindromom kratkog creva iznosi preko 30% [9].

Faktori rizika za razvoj sindroma kratkog creva su: dužina tankog creva <200cm, nedostatak ileocekalne valvule, nedostatak debelog creva, prisutnost inflamatorne bolesti creva i resekcija ileuma. Kod određenog broja pacijenata sa SBS u postoperativnom periodu od 1 do 2 godine potrebno je uvođenje totalne parenteralne nutricije (TPN) sve do razvoja kompenzatorne adaptacije debelog creva (slika 2) [10].

Slika 2. Način aplikovanja totalne parenteralne nutricije prilikom eksplorativne laparotomije

Prikaz slučaja

Bolesnik, starosti 66 godina, hospitalizovan je zbog intenzivnih bolova u stomaku koji su počeli iznenada nakon obroka, tri dana pre prijema u bolnicu. Bolovi su bili praćeni mučninom i povraćanjem. Poslednja stolica dan pre dolaska u bolnicu je bila "crvenkaste" boje. U kliničkoj slici na prijemu dominirao je bol u trbuhu po tipu akutnog abdomena, hipovolemija i hemodinamska nestabilnost.

Na prvom radiološkom nalazu (CT abdomena – nativno, zbog visokih vrednosti klirensa bubrežne funkcije), uočene su distendirane vijuge tankog creva, prisutne pendularne peristaltike – ileus, bez jasnog mesta tranzicije (slika 3).

Slika 3. CT nalaz okluzije gornje mezenterične

U laboratorijskim analizama krvi bili su prisutni povišeni markeri inflamacije (CRP – 599, Leu →9). Odlučeno je da se bolesnik primi u jedinicu poluintenzivne terapije, radi monitorisanja i postizanja hemodinamske stabilnosti. Od komorbiditeta prisutan je bio dijabetes melitus tip 2. Bolesnik nije uzimao nikakvu terapiju. Prilikom monitorisanja bolesnika u jedinici polintenzivne terapije na EKG-u uočena je atrijalna fibrilacija, te je postavljena sumnja na mezenteričnu trombozu, uzrokovanu embolijom AMS. Nakon stabilizacije opšteg stanja bolesnika, konzilijarno je donesena odluka o operativnom lečenju – eksplorativna laparotomija. Intraoperativno su uočena nekrotično izmenjena tanka creva u dužini od 180 cm, na oko 90 cm od Treitzovog ligamenta, sa znacima difuznog fi-

brinoznog peritonitisa (slika 4). Na osnovu intraoperativnog nalaza, odlučuje se na resekciju nekrotičnog segmenta creva sa formiranjem jejun-ileo L-L anastomoza, pre svega da bi se izbegao sindrom kratkog creva, iako je zbog prisutnog peritonitisa postojala bojazan za dehiscencijom iste. Postoperativno, bolesnik je smešten u jedinicu intenzivne terapije. Konsultovan je kardiolog-internista zbog prolongirane tahikardije, koja je kasnije dijagnostikovana kao apsolutna aritmija. U terapiju je uvedena antiaritmična terapija (Presolol 50 mg). Četvrtog postoperativnog dana, premešten biva na odeljenje Klinike za abdominalnu hirurgiju, gde je nastavljena započeta terapija. U daljem postoperativnom toku, nakon uvođenja oralnog unosa, bolesnik je imao približno 7 tečnih stolica dnevno. Devetog postoperativnog dana, bolesnik je otpušten na dalje kućno lečenje, sa preporukom za kardiološku i antikoagulantnu terapiju. Po otpustu u terapiju uvedena je peroralna suplementna ishrana, radi prevencije malnutricije (Nutridrink 2 dnevno). Patohistološki nalaz: resekat tankog creva u dužini od 150 cm koji odgovara gangreni tankog creva, ishemijske etiologije.

Slika 4. Ireverzibilna ishemija tankog creva arterije – strelicom obeležena okluzija

Bolesnik je ambulantno praćen narednih godina dana. Na kontrolnom pregledu, mesec dana nakon otpusta, bolesnik navodi da su stolice urednije, i dalje tečno-kašaste, dva do tri sata nakon obroka. Dobio je 1 kg u telesnoj masi. Nakon šest meseci, bolesnik navodi da ima približno pet stolica dnevno, kašaste konzistencije.

Nije gubio na težini. Subjektivno bez tegoba. Na kontrolnom pregledu, godinu dana nakon operativnog lečenja, bolesnik subjektivno bez tegoba, sa četiri kašaste stolice dnevno, ne koristi peroralne suplemente kao dodatak ishrani, dobio na težini 4 kg. U kontrolnim laboratorijskim analizama krvi svi parametri u referentnim granicama.

Diskusija

Smrtnost od akutne mezenterične ishemije (AMI) ostaje veoma visoka, uprkos dijagnostičkim, hirururškim i endovaskularnim dostignućima u poslednjih nekoliko decenija. Faktori koji doprinose većoj smrtnosti kod ove bolesti jesu kasna dijagnoza, čime se postiže odlaganje početka adekvatne vaskularne terapije, kao i postojeći komorbiditeti bolesnika. Pozitivni prediktivni faktor je rana dijagnoza, pre razvoja nekroze creva sa peritonitisom [11]. Leukocitoza i odlaganje operativnog tretmana su povezani sa lošim ishodom, morbiditetom (produženim boravkom u bolnici) ili mortalitetom. Starije životno doba je takođe povezano sa većom stopom smrtnosti [12]. Kada se dijagnoza AMI potvrdi, terapija izbora je otvorena abdominalna hirurgija. Revaskularizacija je primarni cilj, bilo od strane interventnog radiologa ili otvorena revaskularizacija od strane vaskularnog hirurga. U slučajevima ishemijski izmenjenih segmenata creva, resekcija predstavlja jedini modalitet lečenja [13, 14].

U studiji Duran-a i saradnika koja je obuhvatila 54 pacijenta obolela od AMI dobijeni su podaci da bolesnici stariji od 70 godina imaju lošiju prognozu i da vrsta terapije zavisi od intraoperativnog nalaza i vrste okluzije. U ovoj studiji dobijeni podaci ukazuju da je sa hirurškom intervencijom prosečno vreme preživljavanja 60,5 meseci (muškarci: 70,2 meseci, žene: 42,8 meseci). Bolesnici mlađi od 70 godina su imali vreme preživljavanja od 70,6 meseci, dok vreme preživljavanja grupe bolesnika starijih od 70 godina bilo 9,5 meseci. Glavni uzroci smrti u ranom postoperativnom periodu (<30 dana) bili su nekroza GIT i multiorganska disfunkcija. U kasnom postoperativnom periodu (>30 dana)

najčešći uzrok smrti bila je ishemija GIT. Dugotrajni rezultati ove studije zasnovani su na redovnom praćenju 15 pacijenata (u periodu od 4 meseca- 9 godina). Tokom tog perioda, jedan pacijent se žalio na dijareju, kao što je slučaj sa našim bolesnikom, a jedan na povraćanje. Ostalih 13 pacijenata su asimptomatični i imaju zadovoljavajuć kvalitet života [1].

U slučaju hirurške intervencije, antibiotska i antikoagulantna terapija su preporučljivi. U studiji u kojoj je praćeno 5 bolesnika sa AIM iz Ugande, svim bolesnicima je preoperativno dat antibiotik. U slučaju našeg bolesnika, takođe je administriran antibiotik (ceftriakson i metronidazol). U ovoj studiji, intraoperativno je kod jednog bolesnika zabeležena ishemija i tankog i debelog creva koja je vodila u pravcu totalne resekcije creva, dok je kod četiri pacijenta zabeležena samo ishemija tankog creva. Dužina resekovanog creva kod ovih 5 bolesnika iznosila je od 77 cm do 600 cm. Kod ovakvih slučajeva MRB javljaju se brojne komplikacije poput sindroma kratkog creva koji je, kao i u našoj studiji, zabeležen i u studiji iz Ugande kod jednog pacijenta [15].

Smrtnost bolesnika sa MRB u postoperativnom petogodišnjem praćenju je primarno povezana sa sindromom kratkog creva [16]. Sa napretkom u intenzivnoj medicinskoj terapiji i parenteralnoj nutriciji, tokom godina šanse za preživljavanje su visoke. Kako se navodi u studiji J. Klempnaura i saradnika, dvogodišnje i petogodišnje preživljavanje je 70% i 50%, a smrtnost se dovodi u vezu sa pojavom kardiovaskularnih komorbiditeta i maligne bolesti [17].

Da bi se izbegle komplikacije i smrtnost povezana sa SBS – om, u određenim slučajevima je moguće napraviti primarnu anastomozu. U EAST studiji smrtnost je 13% veća kod pacijenata kod kojih je formirana anastomoza od grupe gde je formirana terminalna stoma. Međutim, postoje određeni faktori koji utiču na donošenje odluke da li formirati visoku ileostomu ili primarnu anastomozu: starosna dob pacijenta, udruženi komorbiditeti (dijabetes mellitus, srčana oboljenja), preoperativna anemija, difuzni fekalni peritonitis [18].

Zaključak

Kreiranje primarne anastomoze kod visoke resekcije zbog AMI kada je ostalo manje od 100 cm tankog creva može predstavljati metodu izbora u pokušaju da se izbegnu sve komplikacije sindroma kratkog creva i potrebe za totalnom parenteralnom nutricijom. U neposrednom postoperativnom toku bolju prognozu ima formiranje terminalne stome, pre svega zbog bržeg uvođenja oralnog unosa, ali je ono povezano sa više metaboličkih komplikacija, anemijom, kaheksijom i povećanom smrtnosti (u petogodišnjem praćenju i do 50%). Ovi pacijenti zahtevaju česte hospitalizacije zbog ordiniranja TPN čime se smanjuje i njihov kvalitet života. Faktori koji utiču na odluku o formiranju anastomoze su godište pacijenta, anemija, difuzni fekalni peritonitis, dijabetes mellitus. Ipak, čak i prilikom postojanja faktora rizika, kao u primeru našeg pacijenta, formiranje primarne anastomoze može predstavljati metodu izbora i omogućiti kvalitetan i funkcionalan život pacijentu bez potreba za čestim hospitalizacijama i ordiniranjem totalne parenteralne nutricije.

Abrevijacije:

AMI - akutna mezenterična ishemija

AMS – gornja mezenterična arterija

MODS – otkazivanje više organa

CT – kompjuterizovana tomografija

MBR – masivna resekcija creva

SBS – sindrom kratkog creva

TPN – totalna parenteralna nutricija

CRP – C reaktivni protein

GIT – gastrointestinalni trakt

Literatura

- Duran M, Pohl E, Grabitz K, Schelzig H, Sagban TA, Simon F. The importance of open emergency surgery in the treatment of acute mesenteric ischemia. *World J Emerg Surg.* 2015;26;10:45
- Kühn F, Schiergens TS, Klar E. Acute Mesenteric Ischemia. *Visc Med.* 2020;36(4):256-62.
- Klar E, Rahmanian PB, Bücken A, Hauenstein K, Jauch KW, Luther B. Acute mesenteric ischemia: a vascular emergency. *Dtsch Arztebl Int.* 2012;109(14):249-56.
- Paes E, Vollmar JF, Hutschenreiter S, Schoenberg MH, Schölzel E. Diagnostik und Therapie des akuten Mesenterialinfarktes. *Chir Gastroenterol.* 1990;6:473–80.
- D.G. Clair, J.M. Beach, Mesenteric ischemia, *N. Engl. J. Med.* 374 (10) (2016) 959–68.
- Acosta S. Epidemiology of mesenteric vascular disease: clinical implications. *Semin Vasc Surg.* 2010; 23:4–8.
- Bala M, Kashuk J, Moore EE, Kluger Y, Biffl W, Gomes CA, Ben-Ishay O, Rubinstein C, Balogh ZJ, Civil I, Coccolini F, Leppaniemi A, Peitzman A, Ansaloni L, Sugrue M, Sartelli M, Di Saverio S, Fraga GP, Catena F. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency Surgery. *World J Emerg Surg.* 2017;12:38
- Lee SS, Ha HK, Park SH, Choi EK, Kim AY, Kim JC, Han DJ. Usefulness of computed tomography in differentiating transmural infarction from nontransmural ischemia of the small intestine in patients with acute mesenteric venous thrombosis. *J Comput Assist Tomogr.* 2008;32(5):730-7.
- Gibson LD, Carter R, Hinshaw DB. Segmental Reversal of Small Intestine After Massive Bowel Resection: Successful Case with Follow-Up Examination. *JAMA.* 1962;182(9):952–54
- Schalamon J, Mayr JM, Höllwarth ME. Mortality and economics in short bowel syndrome. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2003 Dec;17(6):931-42
- Thompson JS, Langnas AN. Surgical approaches to improving intestinal function in the short-bowel syndrome. *Arch Surg.* 1999;134(7):706-9
- Aliosmanoglu I, Gul M, Kapan M, Arikanoglu Z, Taskesen F, Basol O, Aldemir M. Risk factors effecting mortality in acute mesenteric ischemia and mortality rates: a single center experience. *Int Surg.* 2013;98(1):76-81
- Blauw JT, Bulut T, Oderich GS, Geelkerken BR; Dutch Mesenteric Ischemia Study Group. Mesenteric vascular treatment 2016: from open surgical repair to endovascular revascularization. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2017;31(1):75-84.
- Zhao Y, Yin H, Yao C, Deng J, Wang M, Li Z, Chang G. Management of Acute Mesenteric Ischemia: A Critical Review and Treatment Algorithm. *Vasc Endovascular Surg.* 2016;50(3):183-92
- Sumbal R, Ali Baig MM, Sumbal A. Predictors of Mortality in Acute Mesenteric Ischemia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Surg Res.* 2022;275:72-86.
- Darshit D, Srikant S, Kibanda D, Michael O. Outcomes of bowel resection following non-mechanical intestinal obstruction due to mesenteric vein thrombosis in Uganda: A case series. *Int J Surg Case Rep.* 2022;98:107542.
- Klempnauer J, Grothues F, Bektas H, Pichlmayr R. Long-term results after surgery for acute mesenteric ischemia. *Surgery.* 1997;121(3):239-43
- Aicher BO, Hernandez MC, Betancourt-Ramirez A, Grossman MD, Heise H, et al.
- Colorectal resection in emergency general surgery: An EAST multicenter trial. *J Trauma Acute Care Surg.* 2020;89(6):1023-31

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com